

TA 36A/2000

**DER PATIENT IM DATENNETZ –
CHANCEN UND RISIKEN
COMPUTERBASIERTER
PATIENTENDOSSIERE**

Kurzfassung der Studie
“Computerbasierte Patientendossiers – Chancen und Risiken”

**LES PATIENTS SUR RÉSEAU –
AVANTAGES ET RISQUES
DES DOSSIERS INFORMATISÉS DE
PATIENTS**

Résumé de l'étude
“Computerbasierte Patientendossiers – Chancen und Risiken”

**THE PATIENT IN THE DATA NETWORK –
ADVANTAGES AND RISKS
OF COMPUTER-BASED PATIENT**

Diese Reihe der TA-Publikationen enthält die Ergebnisse der Studien, die im Rahmen des TA-Programms des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates (SWTR) durchgeführt wurden.

Mit TA (Technology Assessment / Technologiefolgen-Abschätzung) werden dabei Projekte bezeichnet, welche zum Ziel haben, die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien möglichst umfassend zu untersuchen. Es geht darum, die allfälligen positiven und negativen Einflüsse der Technologie auf soziale, politische, wirtschaftliche und ökologische Systeme und Abläufe abzuschätzen.

Nach einer Pilotphase von 4 Jahren haben der Bundesrat und das Parlament den SWTR beauftragt, die TA-Aktivitäten für die Periode 1996-1999 weiterzuführen.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, wurde vom SWTR ein TA-Leitungsausschuss aus Fachleuten von Wissenschaft, Industrie, Politik und NGO's (Nichtstaatliche Organisationen) eingesetzt, welcher die massgeblichen Themen und Fragen definiert, die es im TA-Programm zu behandeln gilt.

Ende 1999 wurde vom Parlament beschlossen, die Technologiefolgen-Abschätzung zu institutionalisieren. Dies ist im Bundesgesetz über die Forschung vom 8. Oktober 1999 festgehalten.

Die materielle Verantwortung für den Bericht liegt bei der Autorin:

Dr. Anne Eckhardt
Basler & Hofmann AG
Forchstrasse 395
CH-8029 Zürich

Der ausführliche Bericht "Computerbasierte Patientendossiers - Chancen und Risiken" kann bezogen werden bei der nebenstehenden Adresse.

ISBN 3-908194-09-1

Cette série des publications TA contient les résultats des projets menés dans le cadre du programme TA du Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST).

Sous la dénomination TA (Technology Assessment / évaluation des choix technologiques), on comprend les projets visant à cerner, de la manière la plus approfondie possible, les effets des nouvelles technologies sur la société. Il s'agit là des influences potentielles, aussi bien positives que négatives, que la technologie peut avoir sur des procédures et des systèmes sociaux, politiques, économiques et écologiques.

Après une phase-pilote de 4 années, le Conseil fédéral et le Parlement ont chargé le CSST de poursuivre les activités du programme TA pour la période 1996-1999.

Pour répondre à cette demande, le CSST a nommé un Comité Directeur composé de scientifiques, de spécialistes des domaines industriel et politique ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales (ONG).

Fin 1999, le Parlement a décidé d'institutionnaliser les activités du Technology Assessment. Cette décision est inscrite dans la loi fédérale sur la recherche du 8 octobre 1999.

Ce rapport n'engage que son auteure:

Dr. Anne Eckhardt
Basler & Hofmann AG
Forchstrasse 395
CH-8029 Zürich

Le rapport complet "Computerbasierte Patientendossiers - Chancen und Risiken" est disponible à l'adresse suivante:

A Schweizerischer
Wissenschafts-
und Technologierat
TA-Programm

Inselgasse 1

CH-3003 Bern

Tel. +41 31 322 99 63

Fax +41 31 32 33 659

E-mail: brigitta.walpen@swr.admin.ch

EIN DIGITALES BILD DES PATIENTEN – BALD REALITÄT?

Computerbasierte Patientendossiers sind elektronisch geführte Krankenakten. Sie werden in der Schweiz bereits vereinzelt eingesetzt, denn sie sind besser handhabbar, als die oft unübersichtlichen Papierdossiers, schneller verfügbar und leichter zugänglich für Analysen, sei es für wissenschaftliche Zwecke, für Präventionsprogramme oder für Versicherungen. Ausserdem ermöglichen sie weitere Anwendungen der Telemedizin. Daher ist trotz Anfangsschwierigkeiten bei deren Einführung künftig eine flächendeckende Anwendung, Standardisierung und Vernetzung absehbar. Doch ungeachtet dieser Vorteile muss schon jetzt auch über mögliche Risiken bei der Einführung nachgedacht werden, die vorwiegend im Bereich des Datenschutzes und der Informatiksicherheit bestehen.

Von der Papierakte zum computerbasierten Patientendossier

Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, sämtliche Behandlungsschritte in einer sogenannten Krankengeschichte zu dokumentieren. Dasselbe gilt für Zahnärztinnen, Zahnärzte und für andere Medizinalpersonen wie Psychotherapeuten, Physiotherapeuten etc. Die Krankengeschichte ist Protokoll und Rechenschaftsbericht über die Behandlung und dient gleichzeitig als Arbeitsinstrument. Sie enthält die Aufzeichnungen zu Diagnose und Behandlung, Röntgenbilder, Labordaten etc. Ausserdem gibt sie Auskunft über die vereinbarte Therapie und darüber, wie der Patient oder die Patientin vom Arzt aufgeklärt wurde. Niedergelegt ist die Krankengeschichte im Patientendossier.

Bisher wurden Patientendossiers überwiegend in Papierform geführt. In naher Zukunft sind elektronische Dossiers zu erwarten, in denen über die administrativen Angaben – Name, Geburtsdatum, Versicherungsnummer etc. – hinaus auch die medizinischen Informationen enthalten sind. Computerbasierte Patientendossiers werden oft auch als digitale oder elektronische Krankenakte oder Krankengeschichte bezeichnet. Der Begriff 'computerba-

sierte Patientendossiers' spricht auch die funktionellen Veränderungen an, die mit der zunehmenden Verwendung von Computern einhergehen.

Das Patientendossier enthält nicht nur Daten zu einer Patientin, einem Patienten, sondern stellt in gewisser Hinsicht ein Modell des Patienten dar. Denn der Arzt fällt seine Entscheidungen nicht nur aufgrund der Begegnung mit dem kranken Menschen, sondern auch aufgrund der im Dossier enthaltenen Informationen. Dieser Prozess wird durch die Einführung digitaler Krankenakten noch verstärkt, da sie im Vergleich zu Papierakten mehr Informationen enthalten, zu einem grösseren Teil standardisiert sind und bessere Auswertungsmöglichkeiten bieten.

Gegliedert sind die computerbasierten Dossiers nach Leistungsbezügen der Patienten: Jeder Leistungsbezug wird mit den dazu gehörenden Untersuchungen und einem abschliessenden Bericht dokumentiert. Bereits existieren auch multimediale Dokumente, welche neben Texteingaben unter anderem Bilddaten wie Röntgenbilder oder Computertomogramme enthalten. Viele Systeme beschränken sich bisher allerdings weitgehend auf Angaben in Textform.

Beispiele aus der Schweiz

Das Universitätsspital Genf hat bisher mehr als eine Million computerbasierter Patientendossiers angelegt, führt aber auch konventionelle Dossiers, welche Ärzte und Ärztinnen beispielsweise bei der Visite mit sich führen. Der Kanton Waadt plant, seine Spitäler zu einem Netzwerk zusammenzufassen, über welches Patientendaten spitalübergreifend ausgetauscht werden könnten. Und im Kanton Neuenburg ist man bereits seit 1997 soweit: Alle Spitäler sind durch ein Intranet miteinander verbunden und auf diese Weise in der Lage, Patientendaten elektronisch auszutauschen.

Pioniere bei der Einführung computerbasierter Patientendossiers

Noch sind wir von einer vollumfänglichen Digitalisierung unserer Krankengeschichten weit

entfernt. So sind sowohl in den Spitälern der Schweiz als auch international computerbasierte Patientendossiers erst vereinzelt im Einsatz. Oft werden sie noch parallel zu Papierakten geführt.

Mit der Digitalisierung der Patientendossiers verbinden sich unterschiedliche Bestrebungen. Während die meisten Krankenhäuser eine Verbesserung der spitalinternen Informationsverarbeitung und -kommunikation anstreben, peilen einige bereits eine umfassende, das heisst mehrere Einrichtungen des Gesundheitswesens einschliessende, Vernetzung an. Zudem können computerbasierte Patientendossiers mit weiteren zukunftsweisenden Anwendungen, beispielsweise der Telemedizin, verbunden werden.

2

**WISSEN - KÖNNEN - DÜRFEN?
DIE VOR- UND NACHTEILE**

Für die Zukunft ist eine rasche Verbreitung computerbasierter Patientendossiers absehbar. Dies ist verständlich, denn computerbasierte Dossiers bieten verschiedene Vorteile. Dennoch darf man die Augen nicht vor den damit verbundenen Risiken verschliessen.

Verbesserungen in der medizinischen Versorgung

Computerbasierte Patientendossiers werden künftig tendenziell mehr Daten und Informationen erfassen als die herkömmlichen Papierdossiers. Für Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen wird es demnach möglich sein, auf Grund von computerbasierten Dossiers ein differenzierteres, aber natürlich

immer noch in vieler Hinsicht begrenztes Bild vom Patienten zu gewinnen. Gleichzeitig bieten computerbasierte Systeme Unterstützung bei der Bewältigung des ständig wachsenden medizinischen Fachwissens. So ist es schon heute im Rahmen computerbasierter Dossiers möglich, beispielsweise Zusatzinformationen zur Bedeutung von Laborwerten einer Patientin abzurufen. Der wohl wichtigste Vorteil liegt jedoch bei der schnell-

len Verfügbarkeit, Auswertung und Übermittlung von Informationen. Dies wird künftig unter anderem in Notfällen, wo rasches Reagieren gefordert ist, von Bedeutung sein.

Gegenüber Papierdossiers weisen computerbasierte Krankenakten namentlich mit Blick auf wissenschaftliche Auswertungen, Qualitätskontrollen oder statistische Erhebungen wichtige Vorteile auf. Papierdossiers sind einer effizienten Analyse oft nur schwer zugänglich. Mit den computerbasierten Dossiers würde sich dies ändern: Indem die Krankengeschichte nicht mehr wie bisher verstreut abgelegt, sondern in einer umfassenden Dokumentation zusammengeführt würde, wären in der Forschung – beispielsweise in der Epidemiologie – erhebliche Fortschritte zu erwarten. Mit der Auswertung anonymisierter Patientendaten könnte etwa frühzeitig erkannt werden, zu welchem Zeitpunkt ein Präventionsprogramm ansetzen muss, oder bisher nicht bekannte Anzeichen einer späteren Erkrankung würden aufgedeckt, die ein schnelles therapeutisches Eingreifen erlauben. Zudem liesse sich der Erfolg von Präventionsprogrammen auf diese Weise laufend überprüfen, was unter anderem für Krankenversicherungen von Interesse ist, die so gezielter als bisher Programme zur gesundheitlichen Vorsorge anbieten könnten.

Entwicklungen gestalten, um Risiken zu vermeiden

Insbesondere auf Seiten der im Gesundheitsbereich Beschäftigten stossen computerbasierte Patientendossiers keineswegs nur auf positive Resonanz. Bei der Einführungsphase computerbasierter Patientendossiers zeigte sich bisher noch in vielen Fällen, dass der Arbeitsaufwand durch die Dateneingabe und das Scannen von Bildern anwuchs. Beanstandet werden auch die mit computerbasierten Patientendossiers verbundenen Kontrollmöglichkeiten, die den Leistungsdruck auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen tendenziell erhöhen. Ärzte und Ärztinnen befürchten zudem, dass sich ihre Stellung als Ansprechperson und Stellvertreter des Patienten wandeln könnte, indem sie zunehmend lediglich als Erbringer spezialisierter Dienstleistungen wahrgenommen wer-

Was ist Telemedizin?

Computerbasierte Patientendossiers sind Teil einer raschen und vielschichtigen Entwicklung hin zu medizinischen Dienstleistungen und Tätigkeiten, die auf modernen Informations- und Kommunikationsmitteln basieren. Derartige Anwendungen werden gemeinhin unter dem Begriff "Telemedizin" zusammengefasst. Zur Telemedizin gehört unter anderem die Telepathologie: Diese erlaubt es, Bilder von organisch-anatomischen Veränderungen – oft mikroskopische Ansichten von Gewebeproben – auf elektronischem Weg zu übermitteln. Weiter gehören zur Telemedizin medizinische Fernbehandlungen, zum Beispiel die Telechirurgie, oder das Telemonitoring, das heisst die Beobachtung eines Patienten, der sich zu Hause aufhält.

Computerbasierte Patientendossiers stellen eine wichtige Voraussetzung für andere telemedizinische Anwendungen dar. So ist beispielsweise eine Fernbehandlung kaum denkbar, ohne dass Patientinformationen allen Beteiligten in elektronischer Form zur Verfügung stehen.

den. Durch die Zunahme an unterstützenden technischen Funktionen und Transparenz wird die „ärztliche Kunst“ in Frage gestellt. Zudem wird sich die bisher oft enge Bindung zwischen Patient und Arzt lockern, wenn stärker als bisher wechselnde Ärztinnen und Ärzte für Beratung und Behandlung des Patienten hinzugezogen werden.

Der Einführung computerbasierter Patientendossiers kann entgegengehalten werden, dass sie zu einer vermehrten Strukturierung und Standardisierung des Gesprächs zwischen Patientinnen bzw. Patient und Ärztin oder Arzt führen werden, die möglicherweise das Vertrauensverhältnis und die Qualität der medizinischen Behandlung beeinträchtigen wird. Denn viele Patienten und Patientinnen brauchen Zeit, um Vertrauen aufzubauen und die Ausgangslage angemessen schildern zu können. Legt sich die Ärztin oder der Arzt zu früh im Gespräch auf eine Diagnose fest, können wichtige Informationen und Anliegen nicht

vorgebracht und gelegentlich – vor allem bei für die Patienten persönlich schwierigen Aussagen – nicht einmal das Kernproblem angesprochen werden. Wenn diesem Problem Rechnung getragen wird, können virtuelle Dossiers allerdings die Ausgangslage für das Gespräch zwischen Patient und Arzt verbessern, da sie potenziell mehr Informationen enthalten, die übersichtlicher dargestellt sind. Das Gespräch mit den Patienten sollte daher zunächst offen gestaltet und das Dossier erst nach einer ausreichend langen einleitenden Gesprächsphase herangezogen werden.

Zur Zeit ist noch offen, ob und wie sich der vermehrte Einsatz von computerbasierten Patientendossiers auf die Kosten der Gesundheitsversorgung auswirken wird. Zwar sind längerfristig Einsparungen möglich – z.B. durch die Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen; vorerst ist aber die Einführung com-

puterbasierter Patientendossiers mit erheblichen Investitions- und Folgekosten verbunden. Positiv können sich etwa die wachsende Transparenz auf die Kosten auswirken und der damit einhergehende vermehrte Wettbewerb zwischen Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Zeitersparnis durch die Automatisierung von Routineaufgaben und die Vereinfachung von Verwaltungs- und Abrechnungsabläufen. Auf der Kostenseite wirkt sich ungünstig aus, dass nur beschränkt auf bereits vorhandene und ausgereifte Systeme zur Anwendung computerbasierter Patientendossiers zurückgegriffen werden kann. Mehrere Universitätsspitäler haben sich daher zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Lösung für ein digitales Patientendossier zu erarbeiten. Dieses soll Vorbildcharakter haben und auch von anderen Krankenhäusern übernommen werden können.

DATENMISSBRAUCH – UND WAS MAN DAGEGEN TUN KANN

Der Schutz elektronischer Krankenakten wirft komplexere Probleme auf als der Schutz von Papierakten. Daher müssen vor der Einführung computerbasierter Patientendossiers ausreichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Kranke Menschen wollen vor allem geheilt werden. Deshalb suchen sie medizinische Hilfe. Wie mit ihrer Krankengeschichte umgegangen wird, steht dabei zunächst nicht im Vordergrund. Doch das Interesse der Patientinnen und Patienten an ihren medizinischen Daten wächst, und die Sensibilität für den Datenschutz hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Der Patient entscheidet über seine Daten

Die Patienten sind Auftraggeber medizinischer Behandlungen. Damit haben sie ein Recht darauf, Einsicht in ihre Krankengeschichte, insbesondere in die bisherigen Diagnosen, zu nehmen, um in eine Behandlung einwilligen oder sie allenfalls ablehnen zu können.

Gegenwärtig besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass der Zugriff auf Patientendaten sowie deren Eingabe oder Änderung durch die Patientinnen und Patienten autorisiert werden muss. Ohne deren Einverständnis dürfen wesentliche Informationen weder gelöscht noch geändert werden. Zudem sollen die Patienten aktiv entscheiden, welche Daten sie freigeben und nicht, welche Daten sie zurückhalten wollen.

Mit der Entwicklung computerbasierter Patientendossiers hin zu lebenslangen detaillierten Krankengeschichten wird das Interesse der Patienten an den gespeicherten Daten noch weiter steigen. Unter Umständen wird der Zugriff auf die eigene Krankengeschichte vom persönlichen PC aus möglich sein. Bereits heute stellt sich das Problem, dass das Lesen von Krankengeschichten oft mit Interpretationsschwierigkeiten verbunden ist. Wer Einsicht in seine Krankengeschichte nehmen möchte, wird deshalb im Allgemeinen von einer Fachperson betreut. Diese erklärt, übersetzt den Inhalt in eine verständliche Sprache und versucht Missverständnissen vorzubeugen – beispielsweise in der Psychiatrie, wo Begriffe in Medizin und Alltagssprache oft nicht dasselbe bedeuten.

Wenn künftig die Krankengeschichte für die betreffende Patientin, den Patienten frei zugänglich sein sollte, würden elektronische Verständnishilfen, sogenannte Patienten-Informationssysteme, diese Funktion ein Stück weit übernehmen. Um sicherzustellen, dass diese Systeme mit ausreichender Kompetenz gestaltet werden und nicht einseitige Interessen, z.B. von Krankenkassen und Pharmaunternehmen, die Information dominieren, müssten solche Systeme einer Qualitätssicherung unterworfen werden. Informationssysteme können dazu beitragen, die Patienten in die Lage zu versetzen, die medizinische Behandlung kritisch zu hinterfragen, entsprechende Entscheidungen zu treffen und aktiv am eigenen Gesundsein oder an der Gesundheit mitzuwirken. Damit stärken sie die Selbstverantwortung und informationelle Selbstbestimmung der Patienten.

Allerdings wurden auch Befürchtungen laut, der Einsatz von wissensbasierten Systemen – zum Beispiel durch vorgegebene Entscheidungshilfen – könnte sich negativ auf die verantwortungsvollen und am Einzelfall orientierten Entscheidungen der Ärzte auswirken. Wesentlich ist, dass auch künftig im Gesundheitswesen menschlichen Entscheiden ein vorrangiger Stellenwert zukommt. Zunehmende Technisierung und Spezialisierung, vorgegebene Routinen dürfen nicht dazu führen, dass die persönliche Beziehung zwischen Behandelten und Arzt bzw. Ärztin geschwächt wird und die verantwortliche Entscheidung der im Gesundheitswesen Beschäftigten an Bedeutung verliert.

Dank Patienteninformationssystemen können sich Patienten künftig besser informieren und dadurch selbst mehr Verantwortung für ihre medizinische Behandlung übernehmen.

(Bild: Deutsches Bundesministerium für Bildung und Forschung)

Sicherheit mit hohem Stellenwert

Krankengeschichten sind mit Risiken verbunden: Wichtige Patientendaten können beispielsweise aufgrund eines technischen Mangels nicht mehr verfügbar bzw. verfälscht sein oder auf vertrauliche Patientendaten könnten Unbefugte zugreifen. Diese Risiken gewinnen bei computerbasierten Patientendossiers vor allem deshalb an Bedeutung, weil die Gefahr einer Nichtverfügbarkeit bzw. nicht er-

kannter Mängel bei komplexen technischen Systemen zunimmt und potenziell auf grosse Datenmengen gezielt unbefugt zugegriffen werden kann.

- Bestimmte Daten müssen nach Ablauf einer bestimmten Frist wieder gelöscht oder erst gar nicht zur allgemeinen Verwendung freigegeben werden.

Wem gehören die Daten?

Patientendossiers sind grundsätzlich Eigentum der medizinischen Institution, die sie erstellt hat. Streng genommen umfasst das Eigentumsrecht jedoch nur das Material des Datenträgers wie Papier, Diskette oder Personalcomputer. Beim Inhalt der Dossiers kommen weniger das Eigentumsrecht als die Persönlichkeitsrechte der Patienten zum Tragen. Im Kanton Genf ist in diesem Sinn explizit geregelt, dass die durch Gesundheitsinstitutionen erhobenen Daten den Patienten gehören.

Schon heute wird dem Schutz der Patientendaten nicht immer grosse Bedeutung beigemessen. Daher gilt es, im Gesundheitswesen eine Sicherheitskultur zu schaffen: Anwenderinnen und Anwender von computerbasierten Patientendossiers sollen für die Risiken sensibilisiert und dazu motiviert werden, verantwortungsvoll mit den Patientendaten umzugehen.

Sowohl aus der Sicht der Patienten als auch der Anwender darf der Umgang mit den computerbasierten Krankenakten nicht zu komplex und anspruchsvoll sein. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Patienten in eine Gruppe aufspalten, die von den neuen Zugangs- und Freigabemöglichkeiten profitiert und eine andere, die mit den Sicherheitsfunktionalitäten überfordert ist. Beim medizinischen Personal verringern hohe Sicherheitsbarrieren tendenziell die Akzeptanz. Probleme mit dem Datenschutz treten deshalb – so zeigt sich in der Praxis – weniger im Bereich der Sicherheitstechnik als bei deren fehlender Umsetzung auf.

Den Risiken muss daher frühzeitig durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen begegnet werden. Einige wichtige Beispiele sind:

- Wer Patientendaten abrufen muss, muss sich mit einer eigenen Zugriffsberechtigung – zum Beispiel mit einem Passwort – ausweisen. Der Zugriff ist nur durch autorisierte Personen und mit dem Einverständnis des betroffenen Patienten möglich.
- Innerhalb eines Spitals oder einer anderen Einrichtung des Gesundheitswesens werden abgestufte Zugriffsrechte vergeben. Pflegerinnen und Pfleger beispielsweise haben nur Zugang zu Daten, die ihre Arbeit unmittelbar betreffen.
- Die Eingabe oder Änderung von Daten wird digital signiert.
- Wer Zugriff auf die Patientendaten hatte, wird registriert und diese Information über einen bestimmten Zeitraum hinweg gespeichert. Mögliche Missbräuche lassen sich damit gezielt verfolgen.
- Die Übermittlung von Patientendaten oder deren Speicherung auf mobilen Datenträgern darf nur in verschlüsselter Form möglich sein.

Präzisierungen des Regelwerks

Patientendossiers stellen hohe Anforderungen an den Datenschutz. Mit der Einführung lebenslanger virtueller Dossiers werden diese Anforderungen weiter steigen und müssen unter Umständen auf internationaler Ebene gelöst werden. Noch ist man allerdings nicht soweit. Zur Zeit existieren auf Bundes- und kantonaler Ebene mehrere, sich teils überschneidende Erlasse mit Bezug zum Datenschutz in der Medizin. Der sichere Umgang mit den in computerbasierten Patientendossiers gespeicherten Daten ist damit noch nicht umfassend und konkret geregelt: Es fehlen griffige, auf computerbasierte Patientendossiers zugeschnittene Vorgaben, mit deren Hilfe einem Datenmissbrauch wirksam vorgebeugt werden könnte.

PATIENTENKARTE ODER VIRTUELLES DOSSIER?

Für computerbasierte Patientendossiers stehen verschiedene Speichermedien und Modelle zur Verfügung. Wie das Dossier der Zukunft genau aussehen wird, ist heute noch ungewiss. Wahrscheinlich wird es jedoch zu einer zunehmenden Vernetzung von Einrichtungen des Gesundheitswesens kommen, die eine vermehrte Koordination und Standardisierung erfordert.

Für die Aufbewahrung der Patientendaten sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Patientenkarten, auf denen die Daten wie auf einer Kreditkarte gespeichert wären, gewähren dem Patienten am meisten Handlungsspielraum. Es besteht jedoch ein erhebliches Risiko, dass eine solche Karte gerade dann, wenn sie etwa bei einem medizinischen Notfall benötigt wird, nicht verfügbar ist. Zudem können Karten leicht verlorengehen und dann die sensiblen Daten unter Umständen von Unbefugten gelesen werden.

Eine solche Verlustgefahr bestünde nicht bei implantierbaren Chips, auf denen die Patienteninformationen abgelegt werden. Aber für ein solches Speichermedium ist kaum Akzeptanz zu erwarten. Denkbar wäre der Einsatz

von Chips allenfalls bei kleinen Gruppen von Risikopatienten, wo überlebenswichtige Informationen jederzeit verfügbar sein müssen.

Die wahrscheinlichste Entwicklung der Zukunft stellen daher lebenslange virtuelle Patientendossiers dar. Dabei sind die Patientendaten wie bisher dezentral in den verschiedenen Arztpraxen, Spitälern etc. abgelegt, wo sich der jeweilige Patient in Behandlung befand. Mit Zustimmung des Patienten können autorisierte Einrichtungen jedoch jederzeit auf das gesamte Dossier zurückgreifen, und bei Bedarf sind auch Auswertungen möglich, die längere Zeiträume und mehrere Einrichtungen des Gesundheitswesens übergreifen. Zur Zeit sind in der Schweiz erste Bestrebungen im Gang, Einrichtungen des Gesundheitswesens kantonsüber-

Mit den neuen elektronischen Krankengeschichten (Bsp. aus der Höhenklinik Wald) können künftig Patientendaten lebenslang gespeichert und zentral verwaltet werden.

greifend zu vernetzten, doch die föderalen Strukturen des Gesundheitswesens erschweren solche Vorhaben.

Für die Zukunft ist es zum Beispiel denkbar, dass die Gewebeprobe eines Patienten, der im Kantonsspital Baden liegt, von einer Spezialistin im Universitätsspital Genf begutachtet wird, und dass der Medizinroboter, der einen Teil der Operation im Mikrobereich ausführt, von einem Expertenteam aus Lyon programmiert wird. In der Tat rückt die Möglich-

keit, Daten elektronisch zu übermitteln, auch das "virtuelle Krankenhaus" in grössere Nähe: Unterschiedliche Einrichtungen des Gesundheitswesens könnten sich dereinst – unter Umständen über die Landesgrenzen hinweg – zu einem Verbund zusammenschliessen, um Patienten gemeinsam zu betreuen. Vorstellbar ist zudem, dass neben Spitälern auch andere Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, zum Beispiel Spitex oder Physiotherapiepraxen, in solche Versorgungsnetzwerke einbezogen werden.

5

KOORDINIEREN UND PRÄZISIEREN – PERSPEKTIVEN GESTALTEN

Computerbasierte Patientendossiers bewegen sich wie andere technische Entwicklungen auch im Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken. Bisher entwickelten sie sich überwiegend aus einer von Einzelinitiativen geprägten Eigendynamik heraus. Künftig sind eine vermehrte Planung und Koordination gefordert. In die Ausgestaltung und Einführung computerbasierter Patientendossiers sollten Expertinnen und Experten verschiedenster Fachdisziplinen, vor allem aber auch Vertreter der betroffenen Gruppen, etwa der Patientenorganisationen, einbezogen werden.

Die Einführung computerbasierter Patientendossiers ist in aktuelle Entwicklungen des Gesundheitswesens, der Medizin und der Medizininformatik eingebunden. Bei der Ablösung der Krankengeschichten auf Papier durch computerbasierte Patientendossiers zeichnen sich verschiedene Interessenkonflikte ab. Gefordert wird beispielsweise:

- mehr Effizienz bei der Gesundheitsversorgung, aber nicht zulasten der Patienten
- mehr zentral verfügbare Information, z.B. für epidemiologische Zwecke, aber keine Einbussen beim Datenschutz
- mehr Transparenz bei den Abläufen im Gesundheitswesen, aber keine übermässige Kontrolle der Beschäftigten

- eine verstärkte Qualitätssicherung, aber nicht weniger Handlungsspielraum für das medizinische Personal
- intakte Chancen für kleine und mittlere Anbieter medizinischer Software, aber verlässliche, international kompatible Lösungen

Handlungsbedarf besteht daher in verschiedensten Bereichen:

Die bestehenden Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit sind für die Anwendung im Bereich der computerbasierten Patientendossiers sehr allgemein formuliert. Nützlich wären daher unter anderem eine Richtlinie zum Umgang mit Personendaten im medizinischen

Bereich, Hilfen für den Vollzug und Empfehlungen für die Verantwortlichen im Gesundheitswesen.

Regelungen und Empfehlungen spiegeln den Stand der gesellschaftlichen Diskussion wieder. Bisher ist der Umgang mit Patientendaten in der Öffentlichkeit jedoch kaum ein Thema gewesen. Durch Veranstaltungen und Beiträge in den Medien sollte angestrebt werden, die öffentliche Diskussion zu beleben.

Anwender und Anbieter computerbasierter Patientendossiers sind künftig gefordert, sich vermehrt auf ein koordiniertes Vorgehen zu einigen, um Doppelspurigkeiten und Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Bei der Ausgestaltung und Einführung computerbasierter Dossiers ist der Einbezug von Experten aus unterschiedlichsten Bereichen wie zum Beispiel dem Datenschutz oder der Gesundheitspsychologie wünschenswert. Zudem sollten alle Be-

troffenen in die Ausgestaltung und Einführung einbezogen werden. Dazu gehören insbesondere die Benutzerinnen und Benutzer computerbasierter Patientendossiers sowie Vertreterinnen und Vertreter der Patientenorganisationen.

Zentrale Themen bei der weiteren Entwicklung computerbasierter Patientendossiers sind Datensicherheit, Datenschutz und Qualitätssicherung. Hier sind unter anderem Initiativen von Datenschutzbeauftragten und Verbänden im Gesundheitswesen gefragt. Dabei sollte der Sicherheitskultur im Gesundheitswesen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. In einigen Bereichen, etwa beim Einfluss computerbasierter Patientendossiers auf die ärztliche Entscheidungsfindung, besteht auch noch Forschungsbedarf. Empfohlen wird daher eine zentrale Einrichtung, die als Informations- und Koordinationsdrehscheibe zwischen verschiedenen Initiativen zu computerbasierten Patientendossiers dient.

